

ПРЕДЛОЖЕНИЯ УЧЁННЫХ О РОЛИ ВОДОРΟΣЛЕЙ В ПОЧВЕННЫХ ПРОЦЕССАХ

Юсуфжонова Муниса Абдуманноб кизи

Студент Наманганского государственного университета

Аннотация Первые сведения о водорослях в почве появились в конце 19 века. В 1907 г. была опубликована статья Ф. Фриха об участии водорослей в почвенных процессах. Систематическое изучение водорослей на территории бывшего СССР было начато М. М. Голлербахом в 30-х годах. С тех пор было опубликовано множество аналитических статей и монографий. [Голлербах М.М. 1936-1953; Заер 1956; Е. А. Штина 1959; Н. Н. Большев 1968; М. М. Голлербах, Е. А. Штина 1969; К. Ю. Мусаев 1960; Ш. Ж. Тожибоев 1973; Е. А. Штина, М. М. Голлербах 1976; Л. Н. Новичкова, Ивонова 1980; Т. И. Алексахина, Е. А. Штина 1984; Гецен 1985; Кабиров Р.Р. 1991; Дубовик И.Е., 1998; С. Т. Мамасолиев 2019; Ю. А. Тухатабоева 2019; О. Хусанова 2019].

Ключевое слово Голлербах М.М., Заер, Е. А. Штина, Н. Н. Большев, М. М. Голлербах, Е. А. Штина, К. Ю. Мусаев, Ш. Ж. Тожибоев, Е. А. Штина, М. М. Голлербах, Ю. А. Тухатабоева, О. Хусанова.

Водоросли участвуют в формировании почв, где растения не развиваются как биологические агенты фитотрофных организмов [Davey, Rothbery 1993; Патава, 1998]. О значении водорослей в бесплодных почвах нашей Средней Азии имеется много сведений [Большев Н.Н., 1968, Новичкова Л.Н., Ивонова, 1980].

Еще большее значение водоросли играют в сформированных почвах. Эти организмы, которые можно увидеть только под микроскопом, продуцируют большое количество органического вещества за счет фототрофии [Е.А.Штина, М.М.Голлербах, 1976]. При отсутствии макроскопических наростов они достигают до 1 т/га [Е.А.Штина, 1977]. За счет развития водорослей на поверхности почвы поверхность почвы становится «зеленой», причем установлено увеличение этого показателя в 10 раз [Kooken 1974] и даже в 15 раз [Fuller, Rogers 1952] на 1 га. . По данным С. Н. Дедиша, биомасса зеленых и желто-зеленых водорослей, вызывающих «посинение» почвы, составляет до 70-90% от общей микробной массы. Доля водорослей в образовании органической массы почвы определяется по ее продуктивности. По их данным продуктивность водорослей за месяц составляет 266,6 кг/га [Кабиров Р.Р. 1978].

Большинство цианобактерий переводят атмосферный молекулярный азот в связанную форму. Количество азота, связанного водорослями в почвах бывшего СССР, достигало 0,5 млн т в год [Мишустин, Панкратова, 1974]. Азотоусвояющие цианобактерии в почве активизируют процессы в ней, а накапливаемое ими органическое вещество повышает плодородие почвы [Мезенаева, 1982]. По этой причине есть предложения помещать их в почву [Умарова 1983, Панкратова 1994].

Водоросли в почвах устойчивы к экстремальным условиям. Они появляются как первые фототрофы в осадках, принесших воду после выпадения осадков [М.М.Голлербах, Е.А.Штина, 1976, Горте, 1992]. В некоторых районах

засушливого края и в местах, где поверхность почвы прогревается до 60-70 °С, они сохраняют свою жизнеспособность [М. М. Голлербах, 1976].

При этом учитывался ряд биологических аспектов, таких как повсеместное распространение водорослей, устойчивость к неблагоприятным экстремальным условиям, скорость размножения. В. Н. Вернадский назвал это «Течение живого вещества по поверхности земли». Наряду с другими организмами водоросли обеспечивают земную экосистему, ее устойчивость на уровне популяции организма [Дубовик И.Е., 1998; Мамасолиев С.Т. 2019].

Упомянутые выше условия важны и ценны для процессов, происходящих в почве в природе и в результате антропогенного воздействия, поскольку среда обитания эндобионтов постепенно ухудшается. В настоящее время предприняты шаги по таксономическому изучению водорослей, являющихся фототрофной частью почв нашей республики. В связи с этим были начаты предварительные исследования [Мусаев К.Я., 1960; Ш. Ж. Тожибоев 1973]. Предложения о роли водорослей в борьбе с эрозией почвы восходят к бывшему Советскому Союзу.

[Голлербах М.М., Штина Е.А., 1969; Гаэль, Е. А. Штина, 1974; Е. А. Штина, М. М. Голлербах 1976; Моркова 1977; Дубовик И.Е., 1998; Минибоев 1981; Е. А. Штина 1991; Дубовик И.Е., 1998]. Водоросли производят слизь из своих клеток в течение своего жизненного цикла. Это вещество склеивает между собой частицы почвы и песка, волокнистые виды придают почве механическую прочность. В 1997 году Уэст первым определил, что частицы

почвы связаны между собой водорослями. виды *Microcoleus vaginatus* из цианобактерий [Schwabe 1963; Маркова, 1977], коммуна Носток [Драгнов, 1977], виды рода *Plectonema* доказали существование таких признаков [Гоэль, Е.А.Штина, 1974]. Установлено, что не только цианобактерии, но и зеленые водоросли укрепляются за счет ослизнения их клеточных стенок при укреплении частиц песка в движении [Шарипова, 1977]. У *Chlorhormidium montanum* длина его нитевидного слоевища достигает 13,3-38,0 м на 1 см² песчинок [Гоэль, Е.А.Штина, 1974]. Одноклеточные цианобактерии *Synechococcus* образуют корку, улавливая рассеянные в песчаных дюнах частицы, уменьшая эрозию, повышая влажность и создавая условия для развития в почве других водорослей и грибов. Цианобактерии активно развиваются в неподвижных эродированных почвах [Марёва, 1977]. *Microcoleus vaginatus* повышал продуктивность, окружая частицы летучей почвы, которые не давали травы, увеличивалось накопление органического вещества и, как следствие, увеличивалось количество воды и солей в почве. Через 300 дней после внесения цианобактерии *Nostoc muscorum* в почвы с плохими физическими свойствами агрегатная прочность увеличилась на 18 %, углерода на 50 %, азота на 12-20 % [Borgers, Burns 1994].

Microcoleus vaginatus развивался в почвах Колорадо, США, покрывал 70 % поверхности почвы, составлял 95 % почвенной биомассы, а цианобактерии удерживали влагу и улучшали водный режим [Garden 1993].

Почвенные водоросли отличаются разнообразием способов питания. На небольшой глубине, на пределах проникновения света, они являются типичными фототрофами, которые, как и высшие растения, используют для

фотосинтеза малоинтенсивный свет (0,04—0,1% от общей освещенности). С глубиной обилие и разнообразие водорослей резко уменьшается. Помимо прямого влияния водорослей на процессы эрозии почвы, они опосредованно препятствуют вымыванию из почвы биологических удобрений. Он также способствует усилению биологической активности и развитию высших растений [Е.А.Штина, М.М.Голлербах, 1976].

Вывод

Водоросли, играющие важную роль в почвенных процессах, участвуют как компонент биосферы. Поэтому изучение взаимосвязи процессов эрозии почв мы считаем одним из важных аспектов. Информация о развитии водорослей в эродированных почвах может быть использована для предотвращения, борьбы и проведения природоохранных мероприятий против современной эрозии.

Использованная литература

Андреева В.М., Сдобникова А.В., Чапалгина О.Я. О почвенных водорослях / Оренбургской области.-Новости систематики низших растений. –Л.: Наука, 2003. Т. 20. – С. 3-10.

Базова Г.А. Водоросли такировидных почв // Восточного Памира. –Док.АН. Тадж.ССР. В. 14-и. т–М.: Советская наука, 1963. Т.1.– С. 27-29.

Большев Н.Н., Евдокимова Т.Н. О растительности такыров / Почвоведение. – М.: Советская наука, 1969. –№ 7-8.– С. 128-135.

Бут В.П. Почвенные водоросли растительных ассоциаций Западного Памира. Совр. / Составление и перспективное изучение почвенных водорослей в СССР. Вып. 40 – Киев, 1960. Т. 20 – С. 20-21.

Ветрова З.И. Флора водорослей континентальных водоемов / Украинской ССР. Эвгленофитовые водоросли. В.1.4.1. – Киев.: Наукова думка, 1986. -348 с.

Вассер С.П., Кондратьева Н.В., Масюк Н.П., Паламарь-Мордвинцева Г.М., Ветрова З.И., Кордюм Е.Л., Мошкова Н.А., Приходькова Л.П., Коваленко О.В., Ступина В.В., Царенко П.М., Юнгер В.П., Радченко М.И., Виноградова О.Н., Бухтиярова Л.Н., Разумина Л.Ф. / Водоросли: справочник. – Киев.: Наукова думка, 1989. – С. 329-335.